

Anna Markowska¹³⁸

RODZAJE KREDYTÓW¹³⁹

Wstęp

Kredyt – słowo znane na całym świecie, kojarzone z umową pomiędzy stronami, pobraniem pieniędzy, które później trzeba zwrócić bankowi z nadwyżką. Większość ludzi na świecie miała lub ma do czynienia z kredytem lub zna kogoś, kto zdecydował się na jego zaciągnięcie. Powodów może być wiele – przykładowo zakup auta, wyremontowanie mieszkania, wybudowanie domu lub rozpoczęcie nowej inwestycji we własnym przedsiębiorstwie. Na rynku finansowym występuje duże zróżnicowanie kredytów zapewniających podmiotom rynkowym pozyskanie stosownego źródła środków.

Autorka podejmuje próbę przybliżenia zagadnień związanych z problematyką kredytową, zwłaszcza w świetle różnorodności kredytów występujących na krajowym rynku finansowym. Charakteryzuje metody ich zabezpieczenia i proces przyznawania. Wskazuje na ważkość jaką odgrywają w życiu codziennym, szczególnie dla gospodarki.

Pojęcie kredytu

W literaturze przedmiotu pojęcie kredytu definiowane jest jako „stosunek ekonomiczny pomiędzy właścicielem a dłużnikiem”¹⁴⁰. Inną interpreta-

¹³⁸ Autorka jest studentką WSKM w Koninie.

¹³⁹ Praca napisana pod kierunkiem dra n. ekon. Andrzeja Baranowskiego, adiunkta WSKM w Koninie.

¹⁴⁰ M. Pozarzycki, *Model przepływów na rynku kredytowym*, Koło Naukowe Analiz

cją jest stosunek ekonomiczny wynikający z odstąpienia pewnej z góry określonej wartości pieniężnej przez bank na rzecz dłużnika przy jednoczesnym określeniu w umowie warunków związanych ze zwrotem tej kwoty wraz z wynagrodzeniem¹⁴¹.

Kredyt nazywany jest kapitałem. Pozwala na pokrycie zapotrzebowania, które powstaje w związku z chęcią osiągnięcia zarówno ustalonych celów dochodowych oraz zysków kapitałowych. Choć niektóre osoby mogłyby się zdziwić, to jednak transakcje kredytowe występują w gospodarce już od dawnych czasów¹⁴². Możliwe do wyróżnienia są dwie podstawowe ich formy. Pierwszą z nich jest kredyt towarowy, który najogólniej polega po prostu na uregulowaniu należności za otrzymaną dostawę w późniejszym terminie, chociaż pod względem prawnym nie uznaje się ich za prawdziwe kredyty. Drugą formą jest kredyt pieniężny polegający na udostępnieniu określonej wartości pieniężnej kredytobiorcy na pewien czas. Pobrana suma pieniężna musi zostać następnie zwrócona. W tym drugim przypadku zostaje zawarta umowa, określająca przede wszystkim warunki na jakich ma zostać przekazany zwrot udostępnionej dłużnikowi kwoty, wraz z uwzględnieniem, już wspomnianego wynagrodzenia – czyli zapłaty procentu, który także pełni funkcję kosztu związanego z wybraniem danego kredytu¹⁴³.

We współcześnie istniejących gospodarkach funkcjonują instytucje, których wyspecjalizowaną rolą jest pośrednictwo w zakresie świadczenia usług finansowych. Instytucje te określane są jako banki komercyjne. Zajmują się udzielaniem kredytów przy równoczesnym przyjmowaniu depozytów, co pozwala przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym zaoszczędzić czas stracony na poszukiwanie pośredników finansowych w celu pozyskiwania środków potrzebnych na rozwijanie bieżącej działalności lub przechowywania wypracowanych nadwyżek finansowych¹⁴⁴.

Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997, s. 1.

¹⁴¹ T. Wyszomirski, *Kredyty bankowe. Poradnik praktyczny klienta*, CIM, Warszawa 1993, s. 15.

¹⁴² R. Patterson, *Poradnik kredytowy dla bankowców*, Twigger, Warszawa 1995, s. 5.

¹⁴³ A. Majchrzycka-Guzowska, *Finanse i prawo finansowe*, PWN, Warszawa 1995, s. 366.

¹⁴⁴ W.L. Jaworski, *Bankowość. Podstawowe założenia*, SGH Studia Finansowo-Bankowe, Warszawa 2000, s. 19.

Kredyt a pożyczka

Ważnym z punktu widzenia uruchomienia, przyznania środków, jest różnica znaczenia w słowie „kredyt” i „pożyczka”. W codziennych relacjach słowa te wykorzystywane są jako synonimy. W znaczeniu prawno-ekonomicznym zachodzą różnice. Zgodnie z Prawem bankowym podmiotami posiadającymi prawo do udzielania kredytów są tylko banki. Na osoby i przedsiębiorstwa, które chciałyby udzielić kredytu nakłada się kary. „Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 20 mln złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5¹⁴⁵”.

Pożyczkę natomiast może udzielać praktycznie każda osoba fizyczna, także banki. Działalność związana za świadczeniem pożyczek regulowana jest przez Kodeks cywilny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dostrzeżenie różnicy występującej między kredytem, a pożyczką nie zawsze jest proste. W głównej mierze według Prawa bankowego używa się nazewnictwa kredyt, gdy z góry ustali się cel jego udzielenia. Pożyczka występuje natomiast wtedy, gdy cel nie zostanie jasno określony¹⁴⁶. Jednak w przypadku niektórych rodzajów kredytów nie występuje możliwość określenia celu, dłużnik ma wtedy możliwość wydania otrzymanych pieniędzy według swojego uznania. Są to kredyty gotówkowe i lombardowe.

Pożyczka udzielona może być na warunkach takich samych jak kredyt. Nie ma też różnicy w przypadku zabezpieczeń. Większe różnice nie wystąpią także w trakcie spłat. Poza faktem, że kredytu może udzielić jedynie bank, w praktyce różnice mogą zostać dostrzeżone dopiero w momencie, gdy dłużnik nie wywiązuje się z umowy – nie spłaca pieniędzy. Gdy dłużnik nie zgadza się na dobrowolne zwrócenie zabezpieczenia, w przypadku pożyczki, doprowadza się do procesu sądowego. Taki proces sądowy często trwa latami, gdy wierzytelności są większe. Skutkiem – w wielu przypadkach – okazuje się być utrata całego majątku przez dłużnika, zaś w przypadku przedsiębiorstwa dochodzi do jego upadku. Wracając do kredytu, bank w sytuacji nieotrzymania dłużnej wartości

¹⁴⁵ Dz. U. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe art. 171.

¹⁴⁶ Dz. U. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe art. 69.

przez kredytobiorcę szybko decyduje się na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, a następnie komornik przejmuje zabezpieczenia¹⁴⁷.

Podział kredytów

W zależności od przyjętych kryteriów, możliwe jest wyróżnienie różnych podziałów kredytów. Nazewnictwa stosowane przez banki w tej dziedzinie, tak naprawdę, są bardzo różne. Zdarza się, że dany typ kredytu w różnych bankach przyjmuje inną nazwę. Takie działania są w pełni legalne, gdyż ani Ministerstwo Finansów, ani Nadzór Bankowy do tej pory nie zdecydowały się na ujednoczenie tego nazewnictwa. W dość dużej mierze od nazwy danego kredytu zależy możliwość jego spłaty. Do podstawowych rodzajów kredytów należą:

- kredyty krótko-, średnio- i długoterminowe,
- kredyty gotówkowe i bezgotówkowe,
- kredyty złotowe i walutowe,
- kredyty w rachunku bieżącym i na rachunku kredytowym,
- kredyty komercyjne i preferencyjne.

W praktyce przeznaczenie kredytu ma największe znaczenie jako kryterium podziału kredytów. Są to¹⁴⁸:

1. Kredyty gospodarcze – nazywane także kredytami dla podmiotów gospodarczych:
 - a. kredyty obrotowe,
 - b. kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw,
 - c. kredyty inwestycyjne.
2. Kredyty dla ludności – nazywane także kredytami konsumpcyjnymi:
 - a. kredyty w rachunku bieżącym dla ludności,
 - b. kredyty ratalne,
 - c. kredyty gotówkowe,
 - d. kredyty lombardowe.

¹⁴⁷ Z. Dobosiewicz, *Bankowość*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 176.

¹⁴⁸ Tamże, s. 176.

3. Kredyty budowlano-mieszkaniowe:
 - a. kredyty budowlane,
 - b. kredyty mieszkaniowe.

Kredyty terminowe

Jednym z podstawowych kryteriów podziału kredytów jest ich okres trwania. Innymi słowy jest to czas od momentu uzyskania kredytu przez kredytobiorcę do chwili jego spłacenia. W zależności od trwania danego okresu, kredyt przyjmuje inną nazwę. Kredyty krótkoterminowe zaciągane są poniżej roku, średnioterminowe od roku do pięciu lat i długoterminowe ponad pięć lat.

Jak dotąd, w kraju, największy udział w rynku mają kredyty krótkoterminowe, ponad 90%. Struktura w odniesieniu do ich wartości przedstawiała się zupełnie inaczej. Przez wzgląd na niewielkość kwot udzielanych kredytów krótkoterminowych stanowiły one około 40% całkowitej wartości pieniądza, którą banki angażowały w akcję kredytową. Pozostałe 60% przypadało po równo na kredyty średnio i długoterminowe. Obecnie, ze względu na ciężką sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie, według NBP w III kwartale 2022 r. aktywność na rynku kredytowym znacznie się zmniejszyła. Banki zdecydowały się na zaostrzenie kryteriów związanych z udzielaniem różnych form kredytów, co spowodowało spadek popytu w segmencie kredytowym, głównie poza udzielaniem dla dużych przedsiębiorstw kredytów krótkoterminowych¹⁴⁹.

Ważnym jest dokonanie wyboru odpowiedniego okresu kredytowania bowiem:

- koszt samego kredytu jest dość wysoki, dlatego liczy się każdy dzień, wpływający na zwiększenie tego kosztu,
- dochodzi do wzrostu oprocentowania kredytu w trakcie wydłużania się okresu jego spłaty,
- okres związany z oczekiwaniem na przyznanie przez bank kredytu potrafi być długi, dodatkowo nigdy nie ma całkowitej pewności, że zostanie przyznany, co może spowodować, że dane przedsiębiorstwo,

¹⁴⁹ <https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/kredyty-w-bankach-zaostrza-ja-sie-kryteria/3dpp8bz>

niestety, nie będzie posiadać środków finansowych potrzebnych do prowadzenia dalszej działalności.

Kredyty gotówkowe i bezgotówkowe

Jeśli za kryterium podziału kredytów przyjmiemy formę płatności, wtedy wyodrębnią się dwa rodzaje kredytów – gotówkowe i bezgotówkowe. Kredyty zaliczające się do kredytów gotówkowych są wypłacane w całości w gotówce. Banki obecnie udzielają niewielkiej ilości kredytów gotówkowych, gdyż forma bezgotówkowa jest bezpieczniejsza i zmniejsza ryzyko wystąpienia malwersacji przekazywanych środków finansowych. Na obrót bezgotówkowy przypada ponad 80% ich wartości. W odniesieniu do kredytów bezgotówkowych może zawarta być umowa dopuszczająca przekazanie pewnej części kredytu w gotówce. Przykładowo, w przypadku uzyskania kredytu w celu zakupu samochodu klient nie otrzyma gotówki do ręki, zaś w przypadku kredytu zaciągniętego na roboty budowlano-montażowe może zostać dopuszczona kwota 10% na uzupełnianie płatności.

Kredyty złotowe i walutowe

Innym kryterium podziału kredytów jest waluta dokonania transakcji. Pod tym względem kredyty dzielone są na złotowe i walutowe, które nominowane są w obcej walucie. W rzeczywistości wypłacana jest tylko niewielka część kredytów walutowych. Może się tak wydarzyć wtedy, gdy cel na jaki zostaje udzielony kredyt związany jest z pokryciem płatności zagranicznych. W takim przypadku kredyt powinien zwrócony zostać w walucie, w której dokonano wpłaty. Większość jednak kredytów wypłacana jest w walucie polskiej. Zwracane są także w złotych, a naliczanie spłat odbywa się poprzez przeliczenie kwoty płatności według kursu określonej waluty. Do kosztu takiego kredytu walutowego należą¹⁵⁰:

- prowizja,

¹⁵⁰ Z. Dobosiewicz, *Bankowość*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 233.

- oprocentowanie,
- koszt, który wynika ze zjawiska deprecjacji – spadku wartości – złotego podczas okresu jego kredytowania.

Niestety, z kredytami walutowymi wiąże się znaczne ryzyko, występujące równocześnie po stronie kredytobiorcy oraz banku. Ryzyko związane jest z trudnością przewidzenia, w jaki sposób będzie rozwijać się tempo deprecjacji złotego. W przypadku, gdy chociaż część z dochodów klienta otrzymywana jest w tej samej walucie, w której zdecydował się zaciągnąć kredyt, to ryzyko spada.

Zmianom ulega także liczba i wielkość kredytów walutowych, która udzielana jest przez banki. Gdy występuje stabilizacja złotego – wzrasta liczba kredytów walutowych. Gdy spada – maleje.

Kredyty w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym

Rozliczenie rachunku bankowego w świetle kredytu zależy od tego, czy dany kredyt zostanie uznany za kredyt w rachunku bieżącym, czy w rachunku kredytowym. Zdecydowana większość kredytów udzielona zostaje w rachunku kredytowym. Innymi słowy, w przypadku tego typu kredytu bank zajmuje się otworzeniem specjalnego rachunku, na którym odbywają się wszelkie transakcje związane z kredytem, czyli wpłaty i wypłaty. Taki zabieg pozwala bankowi na dokładniejszą kontrolę działalności kredytowej, a także pomaga w zmniejszaniu błędów, które mogą pojawić się w rozliczeniach. Ten typ kredytu spłacany jest w zgodzie z powszechnie obowiązującymi zasadami.

W przypadku kredytu w rachunku bieżącym, nie zostaje utworzone dodatkowe konto, a wszelkie rozliczenia odbywają się na normalnym rachunku bieżącym danego klienta. Wtedy jednak zasady związane ze spłatą kredytu są zdecydowanie różne od tych występujących przy kredycie w rachunku kredytowym: codziennie zostaje ustalony koszt związany z oprocentowaniem, odnoszący się do stosunku rzeczywistego ujemnego salda występującego na rachunku bankowym.

Kredyty komercyjne i preferencyjne

Kredyty w większości zaliczane są do kredytów komercyjnych. Określenie to oznacza, że koszt takiego kredytu obliczany przez bank, ujmuje aktualny koszt pieniądza oraz oferty konkurencyjnych banków, a także rachunek ekonomiczny. Innymi słowy pozwala bankowi na osiągnięcie zysku.

Banki udzielają też kredytów preferencyjnych, które w odróżnieniu do kredytów komercyjnych ustalane są na podstawie warunków korzystniejszych niż te, które wynikają z przeprowadzonego rachunku ekonomicznego. Większość z kredytów preferencyjnych zostaje utworzona na cele związane ze społeczną i ekonomiczną działalnością polityki państwa.

Kredyty obrotowe

Kredyty gospodarcze są kredytami, które udzielane są przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym. Jednym z nich jest kredyt obrotowy, którego celem jest sfinansowanie wydatków potrzebnych do zapewnienia zakupu środków obrotowych. Głównym celem kredytów obrotowych jest sfinansowanie bieżących potrzeb danego podmiotu, do których należy: zaopatrzenie, produkcja oraz sprzedaż, a także wszelkie transakcje płatnicze. W przypadku przedsiębiorstw handlowych jest to najczęściej zakup towarów, zaś w odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłowych zakup wszystkich materiałów potrzebnych do produkcji.

Kiedyś kredyty obrotowe udzielane były dużym przedsiębiorstwom, głównie państwowym, w celu finansowania zakupu zapasów. Wtedy przy braku dostępności materiałów na rynku utrzymywanie zapasów pozwalało na sprawne funkcjonowanie podmiotu. W obecnych czasach stosowanie takiego podejścia jest raczej dla przedsiębiorstw obciążeniem. W Polsce większość firm z gałęzi przemysłowej stara się naśladować przedsiębiorstwa działające na Zachodzie i wprowadzić system nazywany just-in-time¹⁵¹ polegający na utrzymywaniu w magazynie zapasów na minimalnym poziomie. Na wprowadzenie takich technik nadal jeszcze nie mogą pozwolić sobie podmioty związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, w których otoczeniu aż do teraz funkcjonują kredyty obrotowe.

¹⁵¹ Tamże, s. 237.

Aby uzyskać kredyt obrotowy istotnym jest wypełnienie wniosku kredytowego, do którego dołącza się załączniki i udokumentowane zabezpieczenie. W przypadku przedsiębiorstw handlowych i usługowych takim zabezpieczeniem mogą być: środki transportu, weksle, towary lub prywatny majątek właścicieli.

W przypadku kredytów na krótki okres sporządza się uproszczony plan spłat. Występuje jedna rata odsetkowa oraz kredytowa, która spłacana jest na koniec czasu kredytowania. W większości, okres kredytowania kredytów obrotowych wynosi od tygodnia do czterech miesięcy. Zdarzają się też dłuższe, trwające do roku.

Kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo i bank, w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, podpisują umowę, na podstawie której ustalony zostaje limit środków finansowych. Taka umowa gwarantuje możliwość zaciągnięcia kredytu w chwili wystąpienia potrzeby, bez wprowadzania żadnych dodatkowych formalności. Bank również z góry wyznacza okres umowy. W tym czasie przedsiębiorstwo korzysta ze swojego rachunku bieżącego, mieszcząc się w określonym limicie, a następnie zwraca tę część, wartość środków, którą może zwrócić. W takiej sytuacji odsetki kredytowe naliczane zostają przez bank od ujemnego (debetowego) salda występującego na rachunku bieżącym.

W aspekcie teoretycznym każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o uzyskanie tego typu kredytu. Nie występują w tym zakresie większe ograniczenia. W aspekcie zaś praktycznym banki decydują się na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym jedynie dwóm typom przedsiębiorstw¹⁵²:

1. przedsiębiorstwom, z którymi banki związane są od dłuższego czasu i nie mają problemu z określeniem czy dany podmiot jest wypłacalny,
2. przedsiębiorstwom uzyskującym wysokie dochody, które mogą okazać się rokujące.

Dla banku zysk – w przypadku kredytu w rachunku bieżącym – jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku pozostałych form kredytów.

¹⁵² Tamże, s. 241.

Zjawisko to związane jest z tworzeniem rezerwy przez bank w czasie, w którym przedsiębiorstwo nie decyduje się na wykorzystywanie przyznanego limitu. Banki uznają to jednak za dobry sposób na pozyskanie nowych klientów.

Kredyty inwestycyjne

Do kolejnych kredytów gospodarczych należą kredyty inwestycyjne, stanowiące źródło zysków dla większości banków, a także wpływające na gospodarkę. Kredyty inwestycyjne to kredyty, których celem jest sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem środków majątku trwałego, takich jak zakup urządzeń i maszyn przemysłowych czy środków transportu. Większość z tych kredytów należy do kredytów długoterminowych, co sprawia, że są korzystne dla banków, chociaż równocześnie okres ich kredytowania powoduje wzrost ryzyka. Początkowe nakłady pracy banku związane z udzieleniem takiego kredytu maleją w czasie, nie trzeba już tak kredytu monitorować, zaś wysokie oprocentowanie pozwala na wypracowanie zysku. Pojawienie się ryzyka związane jest z trudnością przewidzenia rozwijającej się sytuacji na rynku oraz działania samej firmy, której został udzielony kredyt.

Kredyty inwestycyjne pełnią szczególną rolę w rozwoju gospodarki kraju, gdyż to one pozwalają na realizację większości inwestycji. Obecnie, poza dużymi przedsiębiorstwami, kredyt inwestycyjny mogą również otrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa, co pozwala im na finansowanie pojawiających się w toku działalności wydatków inwestycyjnych. W obecnych warunkach uzyskanie tego typu kredytu może być utrudnione.

Występuje duże zróżnicowanie kredytów inwestycyjnych, a odnosząc się do celu ich przeznaczenia, możliwy jest podział na trzy grupy¹⁵³:

- kredyt udzielony na budowę nowych zakładów,
- kredyty, które mają pozwolić na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładów już istniejących,
- kredyty występujące na inwestycje towarzyszące, które nie mają na celu wypracowania bezpośrednich korzyści finansowych.

¹⁵³ Tamże, s. 239.

Warto podkreślić, że aby uzyskać kredyt inwestycyjny dane przedsiębiorstwo musi działać na rynku co najmniej od 2 do 6 lat. Nie mogą się o ten kredyt ubiegać firmy dopiero rozpoczynające działalność¹⁵⁴.

Ponadto, obecna sytuacja występująca na świecie ma największy wpływ na mikroprzedsiębiorstwa. Według raportu BIK przedsiębiorstwa te we wrześniu 2022 r. w porównaniu do września 2021 r. uzyskały o 16,40% mniej kredytów w ujęciu liczbowym. Spadek wystąpił także w ujęciu wartościowym i wyniósł 30%. Banki przyznały o 47,60% mniej kredytów inwestycyjnych, co najprawdopodobniej dodatkowo hamuje możliwość rozwoju omawianych niewielkich podmiotów¹⁵⁵.

Kredyty w rachunku bieżącym dla ludności

Kredyty w rachunku bieżącym przyznawane są tylko klientom danego banku w chwili posiadania w nim rachunku bieżącego. W rzeczywistości wiąże się to z uzyskaniem wysokiego debetu. Nie ma większych trudności z uzyskaniem takiego kredytu, również nie występują w tym przypadku żadne dodatkowe zabezpieczenia.

Do kredytu w rachunku bieżącym można również zaliczyć kredyty zaciągane przy pomocy kart płatniczych. W praktyce występują dwa typy kredytów:

- kredyt, który jest zawierany bez umowy kredytowej – związany z występowaniem debetu na koncie, pozwala na płacenie kartą bez posiadania środków na koncie, zaś od ujemnego salda bank pobiera oprocentowanie, trwa on najczęściej do 30 dni,
- kredyt, który wymaga podpisania umowy kredytowej – kredyt odnawialny – w tym przypadku musi zostać przez klienta złożony wniosek kredytowy, następnie bank podejmuje decyzję o przyznaniu go; może trwać nawet przez rok¹⁵⁶.

¹⁵⁴ <https://www.totalmoney.pl/artykuly/8788,kredyty-dla-firm,jak-otrzymac-kredyt-inwestycyjny,1,1#kredyty-inwestycyjne-kto-moze-sie-o-nie-starac>

¹⁵⁵ <https://prnews.pl/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-iii-kw-2022-dane-bik-467668>

¹⁵⁶ <https://zaradnyfinansowo.pl/kredyt-odnawialny-czy-debet-w-koncie/>

Tego typu kredyt może okazać się zwodniczy, ponieważ może spowodować, że klient zdecyduje się na otworzenie kilku kont bądź posiadania kilku kart kredytowych, co skutkuje potrzebą zaciągania jednego kredytu w celu pokrycia poprzedniego.

Kredyty ratalne

Kredyty ratalne to kredyty bezgotówkowe, konsumpcyjne. Szybki wzrost kredytów ratalnych nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W rzeczywistości ich największe znaczenie pojawia się w trakcie potrzeby zakupu samochodu bądź sprzętu domowego – te z nich są najbardziej dostępne i znane na szerszą skalę. Im dłuższy czas spłacania takiego kredytu, tym wyższe jego oprocentowanie.

Do zawarcia kredytu dochodzi najczęściej siedzibie sprzedawcy. Występują również trzy strony zawieranej transakcji: bank, którego zadaniem jest udzielenie kredytu; przedsiębiorca, który dostarcza towar oraz kredytobiorca spłacający kwotę zakupionego towaru w ratach. Za zabezpieczenie uznawany jest otrzymany towar, który w przypadku nieuregulowania należności musi zostać zwrócony. Tego typu kredyty są coraz częściej ubezpieczane.

Kredyty gotówkowe

Do popularnego rodzaju kredytów należą kredyty gotówkowe. Pozwalają przeznaczyć otrzymany kredyt na dowolny cel, taki jak remont mieszkania, zakup samochodu czy nawet urządzenie wesela, w zależności od aktualnych potrzeb klienta¹⁵⁷. Najczęściej jednak koszt takiej oferty kredytowej jest znaczny, co związane jest z wysoką prowizją pobieraną przez banki. Pomimo kosztów związanych z prowizją, zachęcająca może się okazać procedura uzyskania takiego kredytu, ponieważ wystarczy przedstawienie zaświadczenia o wysokości osiągniętych zarobków, dostarczenie zgody współmałżonka, a także okazanie informacji o ewentualnych zadłużeniach. Można więc przyjąć, że kredyty gotówkowe mają duży wpływ na wzrost

¹⁵⁷ <https://www.getinbank.pl/przewodnik-finansowy/praktycznie-o-finansach/na-co-najczesciej-bierzemy-kredyt-gotowkowy.html>

konsumpcji, podejmowanie decyzji o korzystaniu z różnych usług, co może wpłynąć na pozytywne pobudzenie gospodarki.

Kredyty lombardowe

Kolejnym rodzajem kredytów dla ludności są kredyty lombardowe, które straciły na popularności. Niewiele osób wie o ich istnieniu, a poza tym procentowe zabezpieczenie masy zastawczej jest rażąco niższe od wartości rynkowej. Kredyty lombardowe udzielane są pod zastaw przedmiotów łatwo zbywalnych, takich jak: metale szlachetne, produkty z nich wytworzone i papiery wartościowe. Formalności związane z udzieleniem takiego kredytu najczęściej ograniczone są do minimum. Koszt kredytu zwiększają opłaty związane z przeprowadzeniem wyceny danego przedmiotu, a także jego przechowywania. To powoduje, że kredyty lombardowe zawierane są na krótki czas.

Dla banków kredyty lombardowe okazują się opłacalne, poza tym ryzyko jest niewielkie. W przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę ze spłaty zaciągniętego kredytu, bank przejmuje przedmiot zabrany pod zastaw. Taki przedmiot szybko zostaje sprzedany w celu pokrycia wszelkich kosztów bankowych, odsetek, kapitału kredytowego, zaś w przypadku wystąpienia nadwyżki, zostaje ona przekazana kredytobiorcy.

Kredyty budowlane

Innym rodzajem kredytów są kredyty hipoteczne przeznaczone na zakup mieszkań lub nieruchomości. Ich podstawowym zabezpieczeniem jest wpis do hipoteki. Hipoteka to „zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości”¹⁵⁸. Aby bank zdecydował się na przyznanie kredytu budowlanego w pierwszej kolejności stara się przeanalizować sytuację pod względem formalno-prawnym. Musi być pewny, że na przykład działka pod budowę może zostać zabudowana oraz sprawdza, czy osoba podejmująca się inwestycji uzyskała stosowne zezwolenia.

W przypadku kredytu budowlanego banki decydują się na udzielenie kredytu, gdy klient wykazał już jakiś „wkład własny”, którym w głównej

¹⁵⁸ <https://sjp.pwn.pl/sjp/hipoteka;2464718.html>

mierze jest rozpoczęcie budowy, np. postawienie fundamentów budowl. Po spełnieniu tych wymogów wpłaty dokonywane są po rozliczeniu określonych etapów budowl, na podstawie faktur, w tzw. transzach. Odsetki naliczane są przez bank oddzielnie dla każdej z dokonanych transakcji spłaty kredytu. Dla banku taka forma kredytu wiąże się ze znacznym ryzykiem, pomimo istnienia hipoteki. W przypadku, gdy kredyt nie zostaje spłacany, a komornik przejmuje sprawę, bank może napotkać problemy związane z wykwaterowaniem rodziny kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli mieszkańcy są zameldowani. Osobnym zagadnieniem stają się prawa przysługujące komornikowi.

Kredyty mieszkaniowe

Banki udzielają kredytów, które przeznaczone są na zakup domów lub mieszkań. Są to kredyty mieszkaniowe. Wielkość takiego kredytu zależy od osiągniętych dochodów kredytobiorcy. Bank na podstawie takiego zaświadczenia wylicza zdolność kredytową klienta, wylicza miesięczne koszty finansowe. Bierze pod uwagę ilość osób pracujących w gospodarstwie i stabilność zatrudnienia.

Okres spłacania kredytu mieszkaniowego trwa najczęściej od 20 do 35 lat. Bank ma zagwarantowany stabilny dochód, co skutkuje niższym oprocentowaniem w porównaniu z innymi rodzajami kredytów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że oprocentowanie, które w danym momencie wydaje się niskie, za kilka lat może okazać się wysokie, co związane jest ze zmienną stopą oprocentowania – WIBOR. W odróżnieniu od kredytów gospodarczych, w przypadku kredytów mieszkaniowych, raty odsetkowe wyliczane są w kwotach równych lub malejących.

Udzielanie kredytów mieszkaniowych przez banki przez wiele lat było dość utrudnione, wiązało się bowiem z ich zabezpieczeniem. Dzisiaj, w celu uzyskania kredytu klient zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Kredytobiorca opłaca taką umowę aż zostanie ustanowiona hipoteka na mieszkanie. Dopiero wtedy bank decyduje się na podpisanie umowy kredytowej.

Podwyżki stóp procentowych przez NBP skutkują zaostrzeniem polityki kredytowej przez banki, innymi słowy, jest przydzielana mniejsza liczba kredytów mieszkaniowych niż przez ostatnie lata. W II kw. 2022 r. banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o 43,70% mniej wobec udzielonych kredytów rok wcześniej. Także oprocentowanie takiego kredytu

pod koniec II kw. 2022 r. wzrosło i wynosiło średnio 9,03%, co w odniesieniu do okresu analogicznego z roku 2021 wskazuje, że oprocentowanie przeciętnie wzrosło o 6,55%¹⁵⁹.

Podsumowanie

Każdy z przedstawionych rodzajów kredytów ma swoją określoną nazwę, chociaż samo nazewnictwo może być niejednolite w zależności od banku. Kredyty bankowe różnią się między sobą rodzajem zabezpieczenia, procesem ubiegania się o ich przyznanie, okresem spłaty oraz przeznaczeniem. Wszystkie składowe sprawiają, że wyróżniamy kredyty kierowane do przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych. Okres ich spłaty sprawia, że mówimy o kredytach krótko, średnio i długookresowych. Wszystkie mają dodatni wpływ na zachodzące procesy gospodarcze. Przyczyniają się do rozwoju nowych inwestycji, wzrostu zatrudnienia, wypracowywanie zysku. W przypadku gospodarstw domowych kredyty przyczyniają się do wzrostu spożycia i podniesienia poziomu bytu materialnego.

RODZAJE KREDYTÓW

Słowa kluczowe: kredyt, rodzaje kredytów, kredytobiorca, dłużnik.

Streszczenie

Kredyty stanowiące formę kapitału pozwalają na osiągnięcie celów obranych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Instytucją upoważnioną, w świetle prawa bankowego, do udzielania kredytów są banki komercyjne. Na rynku finansowym funkcjonują różne ich rodzaje. W zależności od potrzeb i czasu spłaty banki surowo oceniają każdy podmiot pod względem jego wiarygodności finansowej i możliwości spłaty. W efekcie, wszystkie uruchomione linie kredytowe kształtują rynek, choćby w świetle nowych inwestycji skutkujących dalszym rozwojem gospodarczym. Ich znaczenie

¹⁵⁹ <https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Raport-AMRON-SARFiN-2-2022-Wiecej-kredytow-splaconych-niz-nowo-udzielonych>

dla gospodarstw domowych jest także niepodważalne. Umożliwiają realizację wyznaczonych celów materialnych.

TYPES OF CREDITS

Keywords: loan, types of loans, borrower, debtor.

Abstract

Each of the types of loans featured has a specific name, although actually the nomenclature itself may not be the same depending on the bank a person decides to target. Bank loans differ in the type of security, the application process, to whom they are directed, the repayment period and their purpose. All of the mentioned components make it possible, most of all, to distinguish between loans targeted at entrepreneurs and at individuals belonging to households – so-called consumer loans. The repayment period of a given loan makes it quite easy to divide the loan into short-term, medium-term and long-term. Primarily, however, all types of credit have an impact on the economy. Providing credit to entrepreneurs allows them to develop new investments, to make a profit, while for households, short-term credit contributes to the growth of economic development through individual consumption – the purchase of various equipment, new housing, which positively affects the country's GDP.

Bibliografia

1. Dobosiewicz Z., *Bankowość*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
2. Jaworski W.L., *Bankowość. Podstawowe założenia*, SGH Studia Finansowo-Bankowe, Warszawa 2000.
3. Majchrzycka-Guzowska A., *Finanse i prawo finansowe*, PWN, Warszawa 1995.
4. Patterson R., *Poradnik kredytowy dla bankowców*, Twigger, Warszawa 1995.
5. Pozarzycki M., *Model przepływów na rynku kredytowym*, Koło Naukowe Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.

6. Wyszomirski T., *Kredyty bankowe. Poradnik praktyczny klienta*, CIM, Warszawa 1993.

Źródła

1. Dz. U. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe art. 69.
2. Dz. U. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe art. 171.
3. <https://businessinsider.com.pl>
4. <https://prnews.pl>
5. <https://sjp.pwn.pl>
6. <https://www.getinbank.pl>
7. <https://www.totalmoney.pl>
8. <https://zaradnyfinansowo.pl>
9. <https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Raport>